

Análise sobre métodos de produção modernos para obtenção de cervejas sem álcool

DOI: 10.5281/zenodo.17506967

Arthur A. Nascimento,^a Gabriel M. T. da Silva,^a Vitória Domenick G. R. M. Trovão,^a Lethífany O. Nascimento,^a Julia Saemi F. Yasuda,^a Mariana M. Moutinho^b e Grace F. Ghesti^{b*}

The growing demand for non-alcoholic beer, driven by healthier lifestyle choices, presents a significant industry challenge. A key issue is the lack of organoleptic acceptance, as many of these products fail to replicate the flavor and aroma of their traditional counterparts. To overcome this, food engineering is focused on developing methods for selective alcohol removal. Techniques like membrane separation and the use of non-*Saccharomyces* yeast are crucial for preserving key volatile compounds. The goal is to produce a high-quality alternative that meets consumer sensory expectations and expands the market.

A demanda por bebidas não alcoólicas, como a cerveja, teve um aumento significativo nos últimos anos, impulsionado principalmente por uma mudança de paradigma em direção a estilos de vida mais saudáveis. Apesar desse crescimento na popularidade, um grande problema permanece no mercado, pois muitos produtos não alcoólicos não são organolepticamente aceitos pelos consumidores. Eles frequentemente exibem uma falta perceptível de sabor e aroma quando comparados às suas contrapartes alcoólicas tradicionais. Consequentemente, tornou-se imperativo para a indústria desenvolver e refinar métodos de produção destinados a remover seletivamente o etanol, retendo os compostos voláteis-chave que definem o perfil sensorial da bebida original.

^aUniversidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Instituto de Química (IQ/UnB).

^bUniversidade de Brasília (UnB), Campus Darcy Ribeiro, Instituto de Química (IQ/UnB), Laboratório de Bioprocessos, Materiais e Combustíveis.

*E-mail: labccerva@gmail.com

Palavras-chave: Cerveja não alcoólica; separação por membranas; leveduras não-*Saccharomyces*; remoção de álcool; engenharia de alimentos.

Recebido em 20 de agosto de 2025.

Aprovado em 28 de outubro de 2025.

Publicado em 03 de novembro de 2025.

Introdução

A indústria global de bebidas está em meio a uma reconfiguração impulsionada pela mudança no perfil do consumidor, que busca ativamente opções mais saudáveis e compatíveis com um estilo de vida dinâmico. Dentro desta macrotendência, o segmento de cervejas sem álcool, com teor alcoólico inferior ou igual a 0,5%, emergiu como um dos mercados de mais rápido crescimento, transcendendo sua antiga imagem de produto de nicho. O desafio intrínseco, no entanto, permanece: produzir uma bebida que replique a complexidade sensorial e a satisfação de uma cerveja tradicional na ausência de seu componente mais característico, o etanol.¹ O álcool não apenas define o efeito fisiológico, mas atua como um solvente para compostos aromáticos e contribui de maneira crucial para o corpo, a textura e a estabilidade microbiológica da bebida.²

Historicamente, os métodos para produção de cerveja sem álcool resultavam em produtos com falhas sensoriais notórias, como o indesejado "sabor de mosto" (conhecido como *worty taste*) ou um perfil aromático empobrecido.

Contudo, o avanço tecnológico das últimas décadas disponibilizou um arsenal de métodos modernos que buscam contornar esses obstáculos de forma mais eficaz. Essas abordagens podem ser amplamente categorizadas em duas frentes: as tecnologias físicas, que removem o álcool do produto final (como a destilação a vácuo e a filtração por membranas), e as abordagens biológicas, que controlam ou limitam a produção de etanol durante a fermentação (como o uso de leveduras especiais não convencionais ou a interrupção do processo em condições controladas).³

O ritmo acelerado da inovação, especialmente no desenvolvimento de novas cepas de leveduras e na otimização de tecnologias de separação, gera uma literatura científica vasta e em constante evolução. Para pesquisadores e profissionais da indústria, torna-se imperativo ter uma compreensão clara das vantagens, desvantagens e aplicabilidade de cada técnica.⁴ A Tabela 1 reúne os diversos métodos que podem ser utilizados pelos profissionais da indústria, bem como suas vantagens e desvantagens.

Tabela 1. Comparativo de técnicas. Fonte: Autoral.

Métodos	Vantagem	Desvantagem
Destilação a vácuo	Preserva compostos voláteis	Alto custo energético
Filtração por membranas	Eficiência na remoção	Possível perda de sabor
Leveduras especiais	Processo natural	Fermentação limitada
Interrupção controlada	Baixo investimento	Sabor de mosto residual

Neste contexto, o presente artigo de revisão tem como objetivo central realizar uma análise crítica e comparativa dos métodos de produção modernos para a obtenção de cervejas sem teor alcoólico. O trabalho irá avaliar as principais tecnologias físicas e biológicas sob a ótica de sua eficiência, seu impacto no perfil sensorial e aromático do produto final e sua viabilidade técnico-econômica. Ao final, busca-se oferecer um panorama atualizado que possa servir como um guia para o desenvolvimento de produtos de alta qualidade e apontar as direções futuras da pesquisa neste campo dinâmico da tecnologia cervejeira.^{3,4}

Metodologia

A produção de cerveja sem álcool de alta qualidade é um exercício de equilíbrio entre tecnologia, bioquímica e arte sensorial. Os métodos modernos podem ser divididos em duas filosofias principais: aqueles que removem o etanol após uma fermentação completa e aqueles que limitam sua formação desde o início. Esta seção analisa criticamente as principais abordagens dentro dessas categorias.

A filtração por membranas, especialmente a osmose reversa (OR), representa o estado da arte para a preservação do sabor. Neste processo, a cerveja é pressurizada contra uma membrana semipermeável que permite a passagem de moléculas pequenas como água e etanol, enquanto retém moléculas maiores responsáveis pelo aroma, cor e corpo. O permeado (água/etanol) é descartado ou tratado, e o concentrado (a "essência" da cerveja) é então rediluído com água desaerada e carbonatada.

A principal vantagem do uso de membranas, como na osmose reversa e na nanofiltração, na produção de cerveja sem álcool é a notável preservação do perfil sensorial da bebida. Isso ocorre porque o processo é realizado em baixas

temperaturas, o que evita o estresse térmico e mantém intactos os compostos aromáticos mais delicados. Além disso, a eficiência na remoção do álcool por essas tecnologias é extremamente elevada, o que contribui para a obtenção de um produto final com baixo teor alcoólico e boa qualidade sensorial.

Entretanto, essas tecnologias apresentam limitações significativas. Os custos de investimento (CAPEX) e de operação (OPEX) estão entre os mais altos quando comparados a outros métodos de desalcoholização. Esse custo elevado se deve principalmente ao alto consumo energético e à necessidade de membranas especializadas, que exigem manutenção frequente. Além disso, há o risco de incrustação (*fouling*) das membranas, o que compromete a eficiência do processo, bem como a possibilidade de perda de compostos voláteis menores, caso o sistema não seja adequadamente otimizado.

Em termos comparativos, a osmose reversa se destaca por sua maior seletividade e eficiência na separação do etanol. No entanto, a nanofiltração (NF) tem sido considerada uma alternativa promissora, ainda que menos eficaz na remoção completa do álcool. Sua principal vantagem está na capacidade de reter uma gama mais ampla de compostos de sabor de baixo peso molecular, o que pode resultar em uma cerveja sem álcool com maior complexidade sensorial e equilíbrio no perfil de sabor.

Outra abordagem relevante na produção de cerveja sem álcool é a destilação a vácuo, que se baseia no princípio de que a redução da pressão atmosférica diminui o ponto de ebulição dos líquidos. Nessa condição, o etanol, mais volátil que a água, pode ser removido a temperaturas relativamente baixas (entre 35 e 45 °C), o que ajuda a minimizar os danos térmicos que ocorreriam em uma destilação convencional à pressão atmosférica. Para mitigar a perda de compostos voláteis durante o processo, muitos sistemas incorporam uma coluna de recuperação de aromas, que permite capturar substâncias arrastadas com o vapor de etanol e reintroduzi-las na cerveja desalcoholizada.¹²

Entre as principais vantagens dessa técnica, destaca-se o custo de investimento geralmente inferior ao das tecnologias baseadas em membranas, além de sua robustez e ampla consolidação na indústria de bebidas. No entanto, mesmo sob vácuo, algum grau de estresse térmico é inevitável, podendo provocar o desenvolvimento de notas sensoriais indesejadas, como o sabor de "cozido", e a perda de compostos

aromáticos delicados, especialmente os provenientes do lúpulo. A eficiência da recuperação de aromas também é um fator crítico, cuja imperfeição pode comprometer a complexidade sensorial da cerveja final. A literatura científica apresenta opiniões divergentes quanto à eficácia da destilação a vácuo: enquanto alguns estudos a consideram uma alternativa viável e de boa qualidade, outros a classificam como inferior às técnicas de membrana, especialmente no caso de estilos mais delicados e lupulados, como as IPAs. Isso reforça que o desempenho desse método depende fortemente da otimização do equipamento e da adequação ao estilo de cerveja produzido.^{6,4}

Paralelamente aos métodos físicos de desalcoolização, há um campo em crescente inovação biotecnológica: o uso de leveduras não convencionais. Ao invés da tradicional *Saccharomyces cerevisiae*, utilizam-se cepas naturalmente incapazes de fermentar os açúcares complexos do mosto, como a maltose e a maltotriose, limitando sua atividade à glicose, frutose e outros açúcares simples. Entre os exemplos mais promissores estão *Saccharomyces ludwigii*, *Torulaspora delbrueckii* e, especialmente, *Pichia kluyveri*.⁷

Figura 01. Levedura da espécie *Sacharomyces cerevisiae* para exemplificar a morfologia desses fungos. Extraído da referência 13 e 14.

Essa estratégia apresenta como principal vantagem a eliminação da necessidade de etapas físicas de desalcoolização, reduzindo drasticamente os custos de capital (CAPEX). Além disso, algumas dessas leveduras, notadamente *P. kluyveri*, são capazes de produzir perfis sensoriais complexos, ricos em ésteres frutados, que ajudam a compensar a ausência do álcool e a conferir atratividade ao produto final.

Por outro lado, o grande desafio dessa abordagem é o sabor residual de mosto, decorrente da permanência de uma quantidade significativa de açúcares não fermentados. Isso pode resultar em uma bebida excessivamente doce, com notas de "pão cru". Ademais, a estabilidade microbiológica do produto torna-se uma preocupação, exigindo cuidados

rigorosos de pasteurização. A literatura, em geral, é consistente ao apontar que, embora promissor, o uso isolado dessas leveduras ainda não soluciona completamente o desafio sensorial da cerveja sem álcool, sendo frequentemente recomendado seu uso combinado com outras estratégias, como a inclusão de maltes especiais, para equilibrar o corpo e reduzir o dulçor residual.^{3,4}

Ao comparar diretamente os métodos, evidencia-se um claro *trade-off*. A osmose reversa se destaca pela alta fidelidade sensorial, mas impõe um custo elevado. A destilação a vácuo oferece uma solução de custo moderado, porém com riscos de dano térmico ao perfil aromático. Em contraste, as abordagens biológicas com leveduras especiais são economicamente muito atraentes e abrem portas para novos sabores, mas carregam o desafio intrínseco de evitar um perfil doce e com notas de mosto não fermentado. A escolha ideal, portanto, não é universal, dependendo diretamente do capital disponível, da escala de produção e do perfil de produto desejado.

Tabela 2. Comparativo da Destilação à Vácuo. Fonte: Autoral.

Como funciona	Vantagens	Desvantagens
Redução da pressão	Custo inferior às tecnologias de membranas	Risco de estresse térmico (sabor "cozido")
Remoção de etanol a 35°-45°	Robustez e consolidação industrial	Perda de compostos aromáticos delicados
Sistemas com coluna de recuperação de aromas	Amplamente utilizada na indústria de bebidas	Eficácia variável dependendo do equipamento e estilo de cerveja

Resultado e discussão

A análise da literatura revela que não existe um método único e perfeito para a produção de cerveja sem álcool. A escolha representa um balanço fundamental entre a fidelidade sensorial desejada e a viabilidade técnico-econômica. Os métodos físicos, como a osmose reversa, estabelecem o gold standard em termos de qualidade e semelhança com a cerveja original, mas a um custo proibitivo para muitos produtores. Em contrapartida, os métodos biológicos, liderados pela inovação em leveduras não convencionais, democratizam o acesso à produção com baixo investimento, embora ainda enfrentem o desafio de replicar a complexidade e o equilíbrio de uma fermentação completa.⁵

Para a indústria, esta diversidade de métodos significa que a estratégia de produção pode ser alinhada ao posicionamento de mercado: grandes marcas podem investir em tecnologia de membrana para suas linhas premium, enquanto cervejarias artesanais podem explorar o potencial de leveduras especiais para criar produtos inovadores e distintos. Para a pesquisa, o foco migrou de "se é possível" para "como podemos otimizar e refinar" a experiência sensorial.

A combinação de diferentes métodos para a produção de cerveja sem álcool, conhecida como abordagem híbrida, representa uma fronteira ainda pouco explorada, mas promissora. Por exemplo, iniciar a fermentação com uma levedura não convencional, capaz de produzir ésteres agradáveis ao paladar, e posteriormente aplicar uma técnica física branda de remoção de álcool, como a nanofiltração leve, pode resultar em uma bebida que combina riqueza sensorial com baixo teor alcoólico. Essa estratégia visa unir o melhor dos dois mundos: a complexidade aromática da fermentação com a precisão das técnicas físicas.

Outro fator crítico no desenvolvimento de cervejas sem álcool é o impacto da matriz da receita. A escolha de diferentes maltes, variedades de lúpulo e adjuntos pode interagir de forma distinta com cada método de produção. Um processo que se mostra eficiente para uma Lager leve, por exemplo, pode não ser o mais adequado para uma Stout encorpada, cujos compostos sensoriais e corpo exigem uma abordagem específica para preservar suas características típicas. A compreensão dessas interações ainda está em desenvolvimento e representa um campo fértil para pesquisas futuras.

Além disso, a estabilidade sensorial ao longo da vida de prateleira da cerveja sem álcool é uma questão ainda pouco compreendida. Embora as cervejas tradicionais tenham sua evolução de sabor bem documentada, a ausência de álcool, que atua como conservante e modulador de sabor, torna a bebida mais vulnerável a mudanças indesejadas com o tempo. Isso exige cuidados adicionais tanto no processamento quanto no armazenamento, e destaca a necessidade de estudos mais aprofundados sobre *shelf life* e mecanismos de degradação sensorial em cervejas sem álcool.

O futuro da produção de cervejas sem álcool aponta para um cenário de alta precisão e personalização, impulsionado por três grandes frentes de inovação. A primeira é a engenharia de leveduras e a biologia sintética, com destaque para o uso de tecnologias como o CRISPR-Cas9, que permitem

o desenvolvimento de cepas sob medida. Essas leveduras poderão ser projetadas para produzir perfis de sabor altamente específicos, como mais notas frutadas (banana) ou menos fenólicas (cravo), sem gerar quantidades significativas de álcool.⁸

A segunda frente é o uso da inteligência artificial e da otimização de processos. Modelos baseados em aprendizado de máquina podem ser treinados com grandes volumes de dados para prever o perfil sensorial final de uma cerveja com base em centenas de variáveis de processo, como temperatura de fermentação, tipo de malte, tempo de clarificação e tipo de levedura. Isso permitirá ajustes mais rápidos e precisos nas receitas, acelerando o desenvolvimento de novos produtos.⁹

Por fim, destacam-se as tecnologias de remediação de sabor. Estão sendo desenvolvidos ingredientes e aditivos naturais, especialmente derivados do lúpulo ou de outras plantas, com o objetivo de mascarar sabores indesejados, como o residual de mosto, e de restaurar sensações perdidas com a ausência de álcool, como o "corpo" e a persistência no paladar. Esses avanços podem desempenhar um papel fundamental na aceitação comercial e sensorial das cervejas sem álcool, aproximando cada vez mais sua qualidade da experiência oferecida por suas equivalentes alcoólicas.¹⁰

A pesquisa contínua nesta área tem uma importância prática imensa. Ela não apenas habilita a criação de produtos mais saborosos e saudáveis, mas também promove a inclusão, permitindo que consumidores que não podem ou não querem ingerir álcool participem plenamente de ocasiões sociais onde a cerveja é um elemento central. Para a indústria, dominar essas tecnologias não é mais um diferencial, mas uma necessidade para competir em um mercado global cada vez mais consciente e exigente.

Conclusões

A crescente demanda por cervejas sem álcool tem impulsionado o desenvolvimento de diversas estratégias de produção, cada uma com suas particularidades e desafios. Esta revisão permitiu reunir e comparar as principais abordagens disponíveis, desde processos físicos, como a destilação a vácuo e a osmose reversa, até alternativas biológicas baseadas no uso de leveduras não convencionais. Ficou evidente que não há uma solução única e universal: cada técnica oferece vantagens específicas, mas também apresenta limitações que precisam ser consideradas de acordo com o estilo da cerveja e os objetivos sensoriais do produto final.

Ao destacar também os métodos híbridos e as novas tecnologias emergentes, como a engenharia de leveduras, a inteligência artificial e os aditivos de remediação sensorial, esta revisão contribui para uma compreensão mais ampla e atualizada do cenário técnico e científico da área. O fortalecimento desse conhecimento é essencial para que pesquisadores e profissionais da indústria possam desenvolver produtos com melhor qualidade, estabilidade e aceitação pelo consumidor. As perspectivas de inovação destacadas sinalizam que o futuro da cerveja sem álcool dependerá não apenas da redução do teor alcoólico, mas da capacidade de entregar experiências sensoriais completas, aproximando-se, cada vez mais, das cervejas tradicionais em sabor, aroma e complexidade.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao Instituto de Química da UnB pelo apoio às atividades de pesquisa. Este trabalho foi financiado com recursos de edital institucional.

Referências

- 1 Diário Oficial da União; Instrução Normativa Nº 65, 2019.
- 2 Vanderhaegen, B.; Neven, H.; Coghe, S.; Verstrepen, K.; Derdelinckx, G.; Verachtert, H.; The chemistry of beer aging – a critical review, *Food Chemistry*, 2006, **95**, 357–381.
- 3 Bellut, K.; Arendt, E. K.; Chance and challenge: non-Saccharomyces yeasts in non-alcoholic and low-alcohol beer brewing – a review. *Journal of the Institute of Brewing*, 2019, **125**, 429–445.
- 4 Liguori, L.; De Francesco, G.; Perretti, G.; Physical and biological methods for the production of non-alcoholic and low-alcoholic beer: a review. *Food and Bioprocess Technology*, 2021, **14**, 1605–1624.
- 5 De Clippeleer, J.; De Brabanter, J.; De Rouck, G.; Towards a better understanding and managing of the flavor of alcohol-free and low-alcohol beers, *MBAA Technical Quarterly*, 2018, **55**, 101–109.
- 6 Catarino, M.; Mendes, A.; Madeira, L. M.; A review of dealcoholization of beer by membrane separation processes, *Separation and Purification Reviews*, 2009, **38**, 159–209.
- 7 Muñoz-Miranda, L. A.; Burgel, P.; Del Re, R.; Díaz-Moreno, M.; Barros-Velázquez, J.; Diéguez, A.; Levaduras no convencionales como herramientas de innovación y diferenciación en la producción de cerveza. *Revista Argentina de Microbiología*, 2021, **53**, 359–377.
- 8 Mangindaan, D.; Khoiruddin, K.; Wenten, I. G.; Beverage dealcoholization processes: past, present, and future, *Trends in Food Science & Technology*, 2018, **71**, 36–45.
- 9 Yabaci Karaoglan, S., Jung, R., Gauthier, M., Kinčl, T., & Dostálek, P. Maltose-Negative Yeast in Non-Alcoholic and Low-Alcoholic Beer Production. In *Fermentation*, MDPI, 2022, **08**.
- 10 Schreurs, M.; Piampongsant, S.; Roncoroni, M.; Cool, L.; Herrera-Malaver, B.; Vanderaa, C.; Theßeling, F. A.; Kreft, Ł.; Botzki, A.; Malcorps, P.; Daenen, L.; Wenseleers, T.; Verstrepen, K. J.; Predicting and improving complex beer flavor through machine learning, *Nature Communications*, 2024, **15**, 2368.
- 11 Adamenko, K.; Kawa-Rygielska, J.; Effect of Hop Varieties and Forms in the Hopping Process on Non-Alcoholic Beer Quality, *Molecules*, 2022, **27**, 7910.
- 12 HORÁCIO, Priscila de Souza; VEIGA, Bruno A.; LUZ, Luiz F. L.; SCHEER, Agnes de Paula. Simulation of vacuum distillation to produce alcohol-free beer. *Journal of the Institute of Brewing*, 2019, 77–82.
- 13 NASA, Leveduras da espécie *Saccharomyces cerevisiae*. [Foto]. National Aeronautics and Space Administration.
- 14 BUENO, Deyvid. Leveduras como bioestimulantes em plantas [Foto], *Agrotécnico*.